

MILLIY TELEKANALLARIMIZDA AXBORIY DASTURLARNING AXBOROT UZATISH TAMOILI

Jo'raqulov Navro'zbek

O'zMU magistranti

ANNOTASIYA

Zamonaviy inson o'z hayotini televizorsiz tasavvur qila olmaydi. Hozirda telekanallar turli funktsiyalarni bajarmoqda - axborot, kognitiv, ta'lim(karantin davrida ta'limga oid dasturlarning soni uch hissaga ko'paydi), ko'ngil ochish(asosan nodavlat telekanallarida), hordiq chiqarish shular jumlasidan. Ushbu maqolada bugungi kunda milliy telekanallarning axborot uzatish tamoillari davlat va xususiy telekanallar misolida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: TV yangiliklari, axborot uzatish tamoillari, xususiy telekanallar.

PRINCIPLE OF INFORMATION TRANSMISSION OF NEWS PROGRAMS ON OUR NATIONAL TELEVISION CHANNELS

ABSTRACT

A modern person cannot imagine his life without television. Currently, TV channels perform various functions - informational, cognitive, educational (the number of educational programs increased by three times during the quarantine period), entertainment (mainly on non-state TV channels), entertainment, among them. This article analyzes today's principles of information transmission of national TV channels on the example of state and private TV channels.

Key words: TV news, principles of information transmission, private TV channels.

KIRISH

Ushbu mavzuni davlat telekanallari "Yoshlar" va "O'zbekiston24" hamda nodavlat "MY5" telekanallaridagi infarmatsiyon dasturlari orqali tahlil qilamiz. Bu teleknallarn tanlashimizdan maqsad asosan milliy telekanallarimizda (davlat tasarrufidagi) asosiy axborot dasturlari bir-biriga o'xshash shuning uchun nodavlat telekanali "MY5" tijorat telekanalidagi o'zgacha axborot uzatish uslubi misolida tahlil qilamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Bugungi kunda milliy telekanallarda axborot-tahlil dasturlari qanday prinspsda axborot uzatmoqda?

Zamonaviy inson o'z hayotini televizorsiz tasavvur qila olmaydi. Hozirda telekanallar turli funksiyalarni bajarmoqda - axborot, kognitiv, ta'lim(karantin davrida ta'limga oid dasturlarning soni uch hissaga ko'paydi), ko'ngil ochish(asosan nodavlat telekanallarida), hordiq chiqarish shular jumlasidan. Shu bilan birga, televizion janrlar orasidagi chegaralar yo'qoldi va endi yangiliklarni faqat axborot janrlariga bog'lash menimcha o'z ahamiyatini yo'qotdi[1]. Yangiliklar tabiatiga ko'plab omillar ta'sir qiladi: "nashrlar va agentliklar o'rtasidagi raqobat; boshqa axborot kanallari yangiliklarining mavjudligi; nashrning umumiy yo'nalishi; mahalliy va xorijiy yangiliklarni majburiy yoki atayinbirlashtirish, muhim va ko'ngilochar; ajratilgan maydonning kattaligi"[2]. Yangi jurnalistikaning afzalligi efir uchun tayyorlanayotgan matnning ma'lumotga boyligi va turli xil axborot kanallariga uzata bilish qo'shimcha targ'ibotidir

NATIJALAR

. Hozirda asosan milliy telekanallarimizda axborot uzatish prinsipi:

- Uzatilyotgan axborotni ommaboplik hamda bugungi kunga tegishlilik ya'ni dolzarbligi bilan;
- Axborot tarqatishda boshqa telekanallarga nisbatan xolislik prinsipi;
- Ziddiyatli vaziyatlarda muammoni yumashatib ko'rsatish prinsipi (Sardoba suv ombori tavsilotlarini eslash kifoya qiladi);
- Kanalning axborot siyosatiga yo'naltirish prinsipi. Funktsiya - maqsadli auditoriya ehtiyojlarini qondirish;
- Samaradorlik prinsipi. Funktsiya - Onlayn hisobot tomoshabinlar ishlash funksiyasini oshkora ko'rsatishga harakat (Bu asosan "MY5" telekanalida asosan axborot dasturida shu prnsp ustunlik qiladi va bu telekanalning yutuqli tomonidir)[3];

Milliy telekanallardan farqli ravishda nodavlat telekanallardagi infarmatsiyon dasturlarida tayyorlanyotgan har qanday yangilik kanal imdjini oshirishga qaratiladi ommaboplik auditoriyaga tegishlilik darajasi chuqur o'rganib chiqilgan holda efirga uzatiladi. Masalan milliy telekanallarimizda (davlat telekanallari) "Yoshlar" va "O'zbekiston24" bu ikkta kanal faoliyati davomida bir-biridan tubdan farq qiladi. "Yoshlar" telekanalida "Davr" infarmatsiyon dasturini tahlil qilamiz. "Davr" infarmatsiyon daturi hafta ichida sodir bo'layotgan yangiliklarni yoritishga mo'ljallangan dasturdir. "Yangi davr" ertalab soat 08:00 kechki vaqt 19:00 da efirga uzatiladi, "Davr" infarmatsiyonni dasturi esa soat 14:00 da efirga uzatiladi. "Yangi

davr” infarmatsiyon dasturi asosan kundalik yangiliklarni yoritadi. Ushbu dasturda asosan quyidagi yangiliklar strukturasi:

Siyosiy mamlakatimizda sodir bo‘lgan kunning eng muhim yangiliklari;

Ijtimoiy-mahalliy yangiliklar (sog‘liqni saqlash, profilaktika tadbirlar vahokazo);

Tahliliy tanqidiy, muammoli yangiliklar (reportaj ko‘rinishida bunday yangiliklar hamisha ham efirga uzatilavermaydi haftasiga 2, 3 ta bazida 1 ta);

Ma‘daniy-ma‘rifiy yangiliklar (tadbirlar, xayriya aksiyalari, tanlovlar xususida ba‘zida erkin shaxsga bag‘ishlangan lavha);

Sport yangiliklari dastlab agar tegishlilik darajasi yuqori bo‘lsa xalqaro miqyosida sodir bo‘lgan sport yangiliklari keyin mahalliy yangiliklar odatda dastlab mahalliy sport yangiliklari keyin xalqaro maydoda sodir bo‘lgan yangiliklar.

Soat 14:00 da efirga uzatilyotgan “Davri” infarmatsiyon dasturida asosan tahliliy reportajlar o‘rin oladi. Deyarli “Yangi davri” infarmatsiyon dasturidan farq qilmaydi. “Davri” infarmatsiyon dasturini asosan tezkor hududlar bo‘ylab olib borilgan reydlar reportaji kulmannatsiyon nuqtasidir.

“O‘zbekiston24” telekanali mamlakatimizda sodir bo‘layotgan yangiliklarni 24 soat davomida yoritib borishi uchun mo‘ljallangan eng yirik yangiliklar uzatish uchun mo‘ljallangan telekanaldir. Hozirgi kunda bu telekanal faoliyatini “Rossiya24” telekanaliga qiyoslash mumkin. “O‘zbekiston24” telekanalida axboriy dasturdagi yangiliklar lentasi 24 soat davomida aylanib turadi har bir soatda yaqinda sodir bo‘lgan yangiliklar bilan bo‘tilib boriladi.

Deyarli barcha milliy telekanalarda axborot uzatish tamoili bir xil sistemada amalga oshiriladi. Bugungi kunda infarmatsiyon dasturlar rang-barangligi asosan nodavlat telekanallarida kuzatish mumkin.

“MY5” telekanalida 17:00 da efirga uzatilyotgan “Hudud” infarmatsiyon dasturi 30 daqiqa davomida davom etadi. Axborot-yangiliklarni ishlab chiqarishda jurnalistlarnin izlanishlarining samarasi katta. Har kungi “Markaziy studiya” hamda “Hudud” infarmatsiyon dasturlari bir nechta aniq ko‘rsatmalarga rioya qiladi, bu bugungi kungacha media sohasida ishlab chiqilgan o‘zinga xos prinsplar deb aytish mumkin.

MUHOKAMALAR

Davlat telekanallarida efirga uzatilyotgan bir qancha uchramaydigan quyidagi vazifalarini uchratish mumkin.

***axborot uzatishda internet tarmog‘i bilan faol ishlash** (*hattoki ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lyotgan munozarali holatlarga aniqlik kiritish hamda ommaga qiziq bo‘lgan kim?, qachon?, qayerda? qanday qilib? nima uchun? Singari savollarga javob topib tomoshabinga yetkazishi bilan*);

*** televideniya orqali uzatilyotga yangiliklarni sayt orqali ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishtirib borish mediyaning barcha tarmoqlarida faollikka intilish tomoshabinning diqqatini oshirish;** (*masalan “Hudud” infarmatsiyon dasturi o‘zining telegram, Instagram sahifalariga 30 daqiqali efirga uzatilyotgan yangiliklarni kuzatuvchilar e‘tiboriga havola etib keladi*);

*** Potensial auditoriyani ehtiyojlarini o‘rganish funksiyasi**(*Masalan “Markaziy studiya” aholi murojaatlarini o‘rganish borasida viloyatlarida o‘zining faol muhbirlariga ega*).

XULOSA

Xulosa o‘rnnida shuni ma’lum qilish mumkinki, axborot uzatishda barcha telekanallarda asosiy prinsp auditoriya ehtiyojlarini o‘rganish hamda ularning muammolarini tegishli tashkilotlarni diqqat e‘tiborini qaratishdir. Bugungi tijoriylashuv davrida qaysi telekanal ehtiyojlarni o‘rganishda o‘zining pozitsiyasiga ega ekan potensial auditoriyasining soni yuqori. Bu borada bozor iqtisodiyotida erkin raqobatga chiqqan nodavlat telekanallari peshqadamlikni saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Oleshko V.F. Jurnalistika ijodkorlik sifatida. M .: RIP xolding, 2003.B- 335.
2. Pozdnyakov N.K. "Axborot teleko‘rsatuvi." M .: San'at, 1998.B- 158.
3. Kuznetsov G.V. TV jurnalistlari qanday ishlaydi. Qo‘llanma. - M.: Moskva nashriyot uyi. Universitet, 2000 .-- 224 p.